

ISSN 2277-5331 (हाशिये की आवाज़)

संघर्षरत लोगों की प्रथम पूर्व समीक्षित मासिक पत्रिका
(PEER-REVIEWED, JOURNAL)

मार्च-2024, वर्ष-19, अंक-03, पृष्ठ-44

संपादक

डॉ. भिनसेन्ट एक्का

सहायक संपादक

डॉ. अरुण कुमार उराँव

डॉ. सैयद परवेज़

सह-संपादक

पास्कल तिकी

समीक्षित समिति

डॉ. थोमस पेरुमालिल

मोहनदास नैमिशराय

प्रो. कहकशाँ एहसान साद

डॉ. प्रमोद रंजन, डॉ. कौशल पंवार

डॉ. मोहम्मद आरिफ, अंजू गुरावाँ

डॉ. सुनील कुमार 'सुमन'

डॉ. हंसराज 'सुमन', डॉ. प्रमोद मेहरा

ब्यूरो संवाददाता

राज वाल्मीकि

सम्पादकीय कार्यालय

इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स

10-इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

फ़ोन : 011-49534157/132/133

वेब : www.isidelhi.org.in

ईमेल : hka@isidelhi.org.in
hashiyekiaawaz@gmail.com

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सामान्य डाक : ₹ 300

रजिस्टर्ड पोस्ट : ₹ 550

द्विवार्षिक सामान्य डाक : ₹ 575

रजिस्टर्ड पोस्ट : ₹ 1080

सदस्यता शुल्क-डी.डी./ पोस्टल ऑर्डर/
मनीऑर्डर द्वारा इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव्स
के नाम पर भेजें।

सदस्यता एवं विज्ञापन हेतु प्रकाशन
अधिकारी से सम्पर्क करें।

दूरभाषा : 011-49534132/133

मोबाइल : 09289017961

ईमेल: publication@isidelhi.org.in

इस अंक में

प्रेम-विवाह : परिवर्तनवादी कार्य (सम्पादकीय)	1
डॉ. सैयद परवेज़	
स्त्रियों की मुक्ति और डॉ. आम्बेडकर	3
कंवल भारती	
महिलाओं के विरुद्ध हिंसाचार, सरकार, समाज और हम	11
प्रो. शेख मोईन शेख नईम	
हिन्दी के कुछ प्रमुख उपन्यासकारों की दृष्टि में स्त्री	15
डॉ. हरेराम सिंह	
उत्तराखण्ड की महिलाएँ : शक्ति, साहस, संघर्ष और शोषण	19
डॉ. राधा वाल्मीकि	
दलित स्त्री केन्द्रित कहानियों में गरीबी का प्रश्न	23
डॉ. मिथिलेश कुमारी	
क्या अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से सभी विवाद खत्म होंगे?	27
इरफान इंजीनियर एवं नेहा दाभाडे	
चुनाव और भारतीय मुसलमानों के समक्ष विकल्प	30
राम पुनियानी	
आज़ाद भारत के ग्रामीण व्यवस्था पर एक करारा ब्यंग्य : कस्तूरी फिल्म	32
आरती रानी प्रजापति	
डरी हुई लड़की (कहानी)	34
नीरजा हेमेन्द्र	
अग्नि परीक्षा (लघुकथा)	39
महेश कुमार 'केसरी'	
कवियों की पंक्तियाँ	40
'राजेन्द्र सजल' और 'मनोज कुमार शर्मा' की कविताएँ	

आवरण चित्र साभार : प्रख्यात चित्रकार 'वंशीलाल परमार'

अन्य चित्र साभार : सोशल मीडिया एवं गूगल

हाशिये की आवाज़ में प्रकाशित लेख एवं उनमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त विचारों के लिए पी.आर.बी. ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं।